
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

УДК 004.4:004.5

DOI 10.5281/zenodo.15632478

Научная статья

СРАВНЕНИЕ АРХИТЕКТУР РАЗРАБОТКИ ПРИЛОЖЕНИЙ

COMPARISON OF APPLICATION DEVELOPMENT ARCHITECTURES

АДАЕВ РОМАН БОРИСОВИЧ,

преподаватель,

Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии.

Дизайн. Искусство).

ADAEV ROMAN BORISOVICH,

Lecturer,

Kosygin Russian State University (Technologies. Design. Art).

В статье рассматриваются разные варианты разработки автоматизированных систем. Выделены преимущества и недостатки архитектур: монолитной и микросервисной. Проанализированы ключевые характеристики каждой из них, а также остановимся на тех случаях, когда их использование наиболее целесообразно. Представлена и проанализирована архитектура микросервисного приложения. Сделан вывод, что при выборе подходящей архитектуры разработчикам следует учитывать масштаб проекта, требования к производительности, доступные ресурсы и долгосрочные цели.

The article discusses various options for the development of automated systems. The advantages and disadvantages of monolithic and micro-service architectures are highlighted. The key characteristics of each of them are analyzed, and we will also focus on those cases when their use is most appropriate. The architecture of a micro-service application is presented and analyzed. It is concluded that when choosing the appropriate architecture, developers should take into account the scale of the project, performance requirements, available resources and long-term goals.

Ключевые слова: *микросервис, монолитная архитектура, веб-приложение, десктопное приложение, архитектура микросервисного приложения.*

Key words: *microservice, monolithic architecture, web application, desktop application, micro-service application architecture.*

Архитектура приложений играет ключевую роль в создании эффективных, масштабируемых и поддерживаемых систем. Каждый проект требует индивидуального подхода к выбору архитектурного стиля, который будет определять как структурные, так и функциональные аспекты приложения. Сравнение различных архитектур разработки позволяет разработчикам, архитекторам и командам лучше понять, какие из них наиболее подхо-

дят для их задач, обеспечивая баланс между производительностью, гибкостью и сложностью.

Автоматизированные системы используются для оптимизации бизнес-процессов, повышения эффективности и точности операций, снижения затрат и улучшения качеств.

Автоматизированная система может быть реализована в различных вариантах и построена по одной из нескольких архитектур.

Среди множества архитектур, таких как monolithic, microservices, serverless и event-driven, каждая имеет свои сильные и слабые стороны, а также уникальные особенности, которые могут как помочь, так и усложнить процесс разработки. В этой статье рассмотрим ключевые характеристики каждой архитектуры, а также остановимся на тех случаях, когда их использование наиболее целесообразно. Понимание различий и возможностей каждой архитектуры поможет командам принимать обоснованные решения и разрабатывать приложения, которые отвечают требованиям современного бизнеса и быстро изменяющегося технологического ландшафта.

Если проектируемая система включает базу данных (БД) и программный пользовательский интерфейс, автоматизированную систему можно реализовать в виде десктопного или веб-приложения.

Веб-приложение работает через браузер, используя его как среду выполнения, десктопное – устанавливается, запускается и работает локально. У десктопного приложения интерфейсы и взаимодействия стандартные, для веб-разработок существует разнообразный интерфейс взаимодействия.

Веб-приложение не зависит от платформы, большинство десктопных приложений зависят от платформы. В веб-приложении существует возможность подгрузки альтернативных шрифтов из Интернета [3, с. 79].

Десктопное придется устанавливать вручную на каждом устройстве. В компании, где много рабочих мест, это может занять достаточно много времени.

Особенности создания веб-приложений также могут включать использование различных технологий и инструментов, таких как базы данных, серверные фреймворки, облачные сервисы, API и многие другие. Кроме того, создание веб-приложений требует тщательного планирования и командной работы, чтобы достичь желаемого результата.

Работа веб-приложения зависит не только от того, насколько грамотно оно разработано и характеристик пользовательского устройства, но также от скорости интернет-соединения, работоспособности удаленного сервера [9, с. 8].

Десктопное приложение (Desktop application) – это программа, которая запускается на компьютере, установленном на рабочем столе. Обычно, такие приложения имеют графический интерфейс пользователя (GUI) и обеспечивают обширный функционал.

Десктопное приложение работает автономно, поэтому оно не прекратит работу при сбоях связи. Веб-приложение доступно из любой точки мира, с любого устройства, а пользовательские файлы всегда будут под рукой. Но только если есть интернет-соединение или реализована возможность работы офлайн и загрузки-выгрузки данных [9, с. 5-7].

Десктопное приложение доступно всегда – но только с устройства, на котором оно установлено. Чтобы работать с разных устройств, его придется установить на каждом, а также придумать, где хранить файлы, чтобы всегда иметь к ним доступ.

Десктопное приложение позволяет реализовать буквально любые функции – в этом оно однозначно превосходит web.

Веб-приложение, разработанное с использованием современных протоколов и средств защиты, способно полноценно обеспечивать сохранность данных. Но в целом существует вероятность несанкционированного доступа к данным.

Облачные решения обладают следующими преимуществами:

- масштабируемость;

- не требуется резервное копирование;
- быстрое развертывание;
- простота обслуживания.

При использовании облачной платформы гарантирована безопасность данных, которая обеспечивается многочисленными облачными сервисами. Не нужно поддерживать как оборудование, так и программное обеспечение, используемое для разработки веб-приложений и мобильных приложений. Разработка и развертывание происходят быстрее в облаке, где веб-приложениям не нужно тратить дополнительное время на установку программного и аппаратного обеспечения для разработки приложения. Так как физических серверов с внедрением становится меньше, их становится легче и быстрее обслуживать.

К недостаткам можно отнести:

- наличие постоянного соединения с Интернет;
- программы могут работать медленнее чем на локальном компьютере;
- не все программы или их свойства доступны удаленно;
- безопасность данных может быть под угрозой.

Основное различие между облачной и локальной средами заключается в том, где находятся ресурсы и приложения. В локальной среде они находятся на компьютере или сервере, под управлением организации или предприятия. В облачной среде ресурсы и приложения находятся в удаленных центрах обработки данных, управляемых облачными провайдерами.

Облачная среда предоставляет услуги и возможности через Интернет, такие как хранение данных, вычислительные ресурсы, приложения, заранее настроенные сервисы безупречной репутации и техническую поддержку. Она предлагает большую гибкость, масштабируемость и экономические преимущества, так как она не требует больших начальных затрат на оборудование и программное обеспечение, а также минимизирует затраты на инженерию и обслуживание.

Использование локальной среды сопряжено с множеством скрытых расходов – от оплаты работ технической команды по обслуживанию систем, управлению обновлениями, мониторингу безопасности и оптимизации производительности до менее заметных затрат на простой системы, избыточное выделение ресурсов и неиспользованные лицензии.

Приложение можно разработать по одному из видов архитектур: монолитные и микросервисные.

Монолитное приложение представляет собой единое целое, где все компоненты находятся в одной кодовой базе и запускаются в одном процессе. Все функциональные модули связаны друг с другом тесным образом, и изменение любого модуля может повлиять на работу всего приложения. Такой подход часто используется для небольших проектов, где высокая производительность не является критичной.

Микросервисная архитектура, напротив, предполагает разделение приложения на отдельные сервисы, каждый из которых отвечает за конкретную функциональность. Такой подход позволяет более эффективно масштабировать приложение и управлять его развитием. Однако он также требует большего усилия на настройку и поддержку, чем монолитная архитектура.

Разработка веб-приложений на основе микросервисной архитектуры подразумевает использование таких компонентов, как библиотеки и сервисы. С точки зрения микросервисного подхода библиотеки представляют собой определенные компоненты. А сервисами считаются компоненты, которые могут выполняться в отдельном процессе и связываться друг с другом, например, с помощью такого архитектурного стиля взаимодействия компонентов, как REST [1, с. 30].

Выбор между монолитной и микросервисной архитектурой зависит от требований к

производительности, масштабируемости, управляемости и других факторов, связанных с конкретным проектом.

Монолитная архитектура программных проектов была основой для задач уровня промышленного предприятия в течение долгих лет.

Выделяют следующие особенности монолитной архитектуры:

- удобное сопровождение;
- централизованное управление данными;
- строгая транзакционная целостность и согласованность;
- разделение уровней ответственности.

Монолитные программы обладают ценностью для сложных бизнес-приложений. При написании модульной монолитной программы специалисты пользуются принципами предметно-ориентированного проектирования.

Одним из терминов монолитной разработки является ограниченный контекст. Каждый ограниченный контекст должен быть структурирован как модуль в монолитном приложении.

Микросервисы – это распределенная система, которая требует вложений в автоматизацию, мониторинг и регулирование целостности и согласованности. Стилль архитектуры микросервисов весьма быстро стал основой для создания корпоративных (промышленных) приложений следующего поколения [5].

Архитектура микросервисов обеспечивает независимость в течение полного процесса разработки программного обеспечения, а жизненный цикл развертывания и сдачи в эксплуатацию корпоративных приложений существенно ускоряется за счет увеличения скорости доставки программного обеспечения. Преимущества микросервисной архитектуры на различных этапах жизненного цикла проекта приведен на рис. 1.

Рис. 1. Преимущества архитектуры на основе микросервисов

Так как микросервис является распределенной системой, в рамках разработки стоит прорабатывать вопросы управления транзакциями; управления данными; шаблоны уровня приложения (например, создания отчетов). Проблемы в перечисленных выше областях можно решать с использованием программных рабочих сред с открытым исходным кодом, либо с использованием проприетарного программного обеспечения [6, с. 30].

При монолитном подходе можно использовать один и тот же контекст транзакций для нескольких ограниченных контекстов благодаря совместно используемой объединенной модели для процессов, сред времени выполнения и хранилищ данных. В архитектуре микросервисов нет совместно используемых элементов [6, с. 34].

Архитектура микросервисного приложения в экосистеме Java представлена на рисунке 2.

Также существует вариант реализации приложения с помощью облачных решений с применением архитектуры, основанной на микросервисах [6, с. 35].

Помимо монолитной и микросервисной архитектур, в современной разработке программного обеспечения активно используются serverless и event-driven архитектуры, которые предлагают уникальные преимущества для определенных типов проектов.

Рис. 2. Архитектура микросервисного приложения

Serverless архитектура предполагает разработку приложений без необходимости управления серверной инфраструктурой. Вычисления выполняются в облаке с использованием таких платформ, как AWS Lambda, Azure Functions или Google Cloud Functions. Основные преимущества включают автоматическое масштабирование, снижение затрат на инфраструктуру и упрощенное развертывание. Например, serverless подходит для приложений с непредсказуемой нагрузкой, таких как системы обработки транзакций в реальном времени. Однако ограничения на длительность выполнения функций и сложность отладки могут затруднять использование в проектах с высокими требованиями к производительности.

Event-driven архитектура ориентирована на асинхронное взаимодействие, где компоненты системы реагируют на события, такие как действия пользователя или изменения данных. Этот подход широко применяется в реактивных системах, например, в мессенджерах или системах мониторинга IoT [10, с. 967]. Преимущества включают высокую отзывчивость и гибкость, но управление потоком событий и обеспечение согласованности данных требуют

дополнительных усилий. Например, системы обработки заказов в электронной коммерции могут использовать событийно-ориентированный подход для уведомления складов о новых заказах.

Сравнение этих архитектур с монолитной и микросервисной показывает, что *serverless* и *event-driven* подходы лучше подходят для приложений с высокой динамикой нагрузки и необходимостью быстрого реагирования, но требуют более сложной настройки инфраструктуры [4, с. 39-40].

В заключение стоит отметить, что монолитная архитектура – это традиционный подход к созданию приложений, при котором все компоненты приложения находятся в едином блоке кода. Микросервисная архитектура, по сравнению с ней, представляет собой расширенный подход, где приложение состоит из множества мелких, автономных служб, работающих в своих отдельных процессах [8, с. 288-289].

Микросервисы лучше всего подходят для больших и сложных проектов, что обусловлено возможностью легко масштабировать и расширять отдельные службы. В монолитной архитектуре значительно сложнее масштабировать и расширять приложение [2, с. 20-21].

Микросервисы более устойчивы к отказам, потому что, если одна служба выходит из строя, остальные продолжают работать нормально. С другой стороны, монолитная архитектура является менее устойчивой и может легко подвергнуться сбоям в случае возникновения проблем [7, с. 5-6].

Микросервисы позволяют работать над отдельными компонентами приложения, что упрощает и ускоряет процесс разработки и тестирования новых функций. Монолиты в этом плане менее гибкие и сложнее обновлять.

Микросервисы обеспечивают максимальную гибкость и управляемость в развертывании приложения. Каждая служба может быть развернута независимо от других, значительно сокращая время развертывания. В монолитной архитектуре развертывание объединенного приложения может занять намного большее время.

Для выбора подходящей архитектуры разработчикам следует учитывать масштаб проекта, требования к производительности, доступные ресурсы и долгосрочные цели. Например, стартапы могут начать с монолитной архитектуры для быстрого запуска, а затем постепенно мигрировать на микросервисы по мере роста. Важно также учитывать современные тенденции, такие как рост популярности гибридных архитектур и использование искусственного интеллекта для автоматизации процессов разработки и мониторинга. Грамотный выбор архитектуры, подкрепленный использованием современных инструментов (например, Kubernetes для микросервисов или AWS Lambda для *serverless*), позволяет создавать эффективные, масштабируемые и устойчивые системы, отвечающие требованиям современного бизнеса.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ганьжа А.Ю., Карелова Р.А. Особенности микросервисной архитектуры событийно-ориентированных веб-приложений // Научное обозрение. Технические науки. 2021. № 6. С. 28-34.
2. Зензинова Ю.Б. Использование микросервисной архитектуры при обработке данных экспериментов // Современные технологии хранения, обработки и анализа больших данных: Сборник научных трудов кафедры автоматизированных систем обработки информации и управления. М.: Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство), 2024. С. 19-23.
3. Люк Веллинг, Лора Томсон. Разработка веб-приложений с помощью PHP и MySQL. 5-е изд..СПб.: «Диалектика», 2019. 768 с.
4. Коновалов Г.Г. Анализ применения микросервисной архитектуры при разработке веб-приложений // Тенденции развития науки и образования. 2023. № 104-14. С. 38-41.

5. Монолитная vs Микросервисная архитектура. URL: <https://proglib.io/p/monolitnaya-vs-mikroservisnaya-arhitektura-2019-09-16> (дата обращения: 25.05.2025).

6. Наир В. Предметно-ориентированное проектирование в Enterprise Java с помощью Jakarta EE, Eclipse MicroProfile, Spring Boot и программной среды Axon Framework / пер. с англ. А.В. Снастина. М.: ДМК Пресс, 2020. 306 с.

7. Семенов Г.Е. Разработка микросервисных архитектур для высоконагруженных систем информационного сопровождения подготовки производства // Информационные технологии в проектировании и производстве. 2022. № 2(186). С. 2-11.

8. Шепелев К.В. Об увеличении поверхности атаки при переходе на микросервисную архитектуру // Инженерный вестник Дона. 2024. № 6(114). С. 284-293.

9. Calefato F., Lanubile F., Vasilescu B. A large-scale, in-depth analysis of developers' personalities in the Apache ecosystem // Information and Software Technology. 2019. Vol. 114. pp. 1-20.

10. Chandrachod A. Building Event-Driven APIs with Asynchronous Messaging // International Journal of Science and Research. 2024. Vol. 13. No. 7. pp. 965-968.

Поступила в редакцию: 05.06.2025

Принята в печать: 19.07.2025

© Адаев Р.Б., 2025.